

NOFILOLOGIK TA'LIM MUASSASALARIDA INGLIZ TILINI O'QITISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590211>

Наргиза Арсланбаевна

Каракалпок Давлат университети

Факультетла аро чет тиллари кафедраси

укитувчиси Бекмуратова

Annotatsiya: *Ushbu maqolada nofilologik ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitish jarayonida talabalarni yanada ko'proq fikrlashga undaydigan interfaol metod orqali o'rganilayotgan yangi so'z va terminlarini tez va oson yodlay olishi va mavzuni o'ziga noma'lum bo'lgan tomonlarini bilib oladi va yangi bilimlarini ifodalab berishi uchun tushunarli hamda qiziqarli bo'lish masalalari keltirilgan.*

Abstract: *This paper explores the unknown aspects of the topic being studied in a way that encourages students to think more and easily memorize new words and terms in the process of teaching English in non-philological educational institutions and present issues that will be understandable and interesting for students to express their new knowledge.*

Аннотация: *В этой статье учащиеся нефилологических учебных заведений смогут быстро и легко запомнить новые слова и термины, выученные таким способом, который побуждает их больше думать в процессе обучения английскому языку. и выразить новые знания.*

Kalit so'zlar: *nofilologik ta'lim muassasalari, mustahkamlovchi mashqlar, "zanjir", "buzuq telefon" o'yini, interfaol metodlar.*

Respublikamizda oliy ta'lim tizimida bo'lajak kadrlarni tayyorlash va ilmiy maqsadlar uchun zarur bo'lgan axborotni topish jarayonida mutaxassislik bo'yicha kerakli adabiyotni o'qish, xorijiy tildagi og'zaki muloqotlarda ishtirok etish ko'nikmasini shakllantirish maqsadida ingliz tili darslari talabalarga o'rgatilmoqda. O'z sohasining kuchli mutahasisi o'z kasbiga oid ingliz tilidagi adabiyotlarni asl nusxasini o'qiy olishi, o'qilgan matnni tushunishi va uni o'z kasbida qo'llay olishi muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, u berilgan mavzuda chet ellik suhbatdoshi bilan chet tilida erkin fikr almasha olishi lozim. Tilga ixtisoslashmagan oliy ta'lim muassasalarda ingliz tilini interfaol usullar va metodlar orqali o'rgatish yaxshi samara beradi, bu orqali talabalar fikrlashini yanada o'stirish, ingliz tilidan ma'lumot olish va berish, ingliz tili haqidagi yangi bilimlar, o'z sohasidagi ilmiy o'zgarishlarni kuzatib borish va yangiliklardan bexabar qolmaslik imkonini yaratadi va bu talabalar dunoyoqarashini oshiradi. Talabalar o'z kasbida tegishli materiallarini ya'ni mavzularda ishlash ular uchun zavqli va foydalidir. Buning uchun avvalo matnda ishtirok etayotgan yangi so'z

yoki atamalarni ma'nosi, talaffuzi va ishlatilishini talabalar bilishi lozim. Bunda bizga xilma xil interfaol usullardan foydalanish qo'l keladi. Masalan, "zanjir"(chain drill) metodi. Talabalar yangi so'z yoki atamalarning audiosini eshitib talaffuz qiladilar va o'zi yaxshi o'rgangan so'zini tarjimasiz bilan aytadi, keyingi o'rganuvchi esa uning so'zini tarjimasiz qaytaradi va yana bitta o'zi o'rgangan so'zni qo'shib aytadi. Shu tariqa o'yin ohirgi talabaning so'zigacha davom etadi, mabodo so'z tartibi so'zlarni takrorlayotgan talabaning shu so'zini faqat o'zbek yoki rus tilida aytib yordam berishi mumkin, shunda ham aytolmasa o'yindan chiqib ketadi. Bu o'yin talabani yangi so'zlarni oson va qiziqish bilan beixtiyor yodlab olishiga kumaklashadi. Ikkinchi usul: guruh kichik 2 yoki 3 ta kichkina guruhlariga bo'linadi va ketma ket turib oladilar va "buzuq telefon" (broken telephone) interfaol usuli orqali so'zlarni mustahkamlab oladilar. Bunda birinchida turgan o'quvchi yangi so'z va iboralar ishtirokida gap tuzadi va orqasida turgan talabaning qulog'iga aytadi, u esa o'zidan keyingi talabaga aytadi va shu tarzda o'yin davom etadi. Va oxirgi talabaga yetib borguncha o'yin davom etadi. O'yinning asosiy vazifasi jamoa bilan birga ishlash va har bir talaba fikrini to'liq anglab olish va yetkazib berish ma'suliyatini his qilishidir. Tushunib olish va yetkazib berish jarayonida ular ancha ma'lumotni o'zlashtirib oladilar. Xatosiz fikrini yetkazib bergan birinchi guruh g'olib deb topiladi. Endi so'zlarni o'zlashtirib olgan guruhlar bilan ishlash ancha osonlashadi. Matnni talabalar audio orqali eshitadilar va yozma ko'rinishini kuzatib boradilar. Ikkinchi marta audio qo'yilganda esa o'qituvchi tomonidan aynan o'sha matndagi yangi so'zlar tushirib qoldirilgan holatda tarqatiladi. Talaba uni bir vaqtni o'zida ham eshitib ham hech narsaga qaramasdan to'ldirib borishi kerak. Bu amaliy ishni natijasi hamma guruh talabalari bilan tekshiriladi va xatolar ustida ishlanadi. Endi matn 2 yoki 3 qismga bo'linib guruhlariga tarqatiladi. Guruhning salohiyatiga qarab vaqt belgilanib, ularga "Speaker with Translator" interfaol o'yini tarzida topshiriq beriladi, bunda talabalarning har biri tarjimon va notiq bo'lib ishlaydi ya'ni notiqning gapini nuqtama nuqta emas, ohangma ohang tarjima qiladi va keyingi gapga o'zi notiqlik qiladi. Shu tarzda birma- bir ishlanadi. Qolgan guruhlar esa xato va kamciliklarini kuztib borishadi va ularning ishiga "feedback" yani (izoh) yozib berishadi va ularning nutq va tarjimasiz yordamida nimani anglab yetgani haqida inglizcha gapirib berishadi. Qolgan guruhlar ham shunday ishlashadi. Bahoni esa talabalarning o'zlari qo'yadilar. Bu amaliy mashg'ulotda har bir talaba o'z guruh ishining sifatli chiqishi uchun harakat qiladi. Bu usullar ayniqsa nofilologik ta'lim muassasalarida so'z va atamalarni tez va oson o'rganish, mustaqil fikrlarini bayon etish, tengdoshlar bir-birlariga tushuntirib berish, bir xil darajadagi talabalarning bir-biriga o'rgatish mahoratini oshirish va darslarda faol qatnashishiga xizmat qiladi. Talabalarga darsning oxirida o'qituvchi tomonidan berilgan individual izoh talabalar uchun motivatsiya bo'ladi. Berilgan matn yoki ishlangan matnlarga oid qo'shimcha ma'lumotlar topish va harxil prezintatsiyalar tayyorlab kelish ularga vazifa

qilib guruhlarga beriladi. Bu esa talabalarni yanada ko'proq o'sha mavzu bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni izlab topishga, o'zaro fikr almashishga va taqdim etayotgan prezintatsiyalar asosida fikrlarini bir-biriga bog'lay olish, grammatikadan to'g'ri foydalana olish, lug'atlardan mustaqil ishlash salohiyatini beradi. Ko'rinib turibdiki, talaba darsga zerikib yoki oshiqcha yuklamaga qaragandek emas, o'rganishni o'zi xohlab va o'zini bilim darajasini ko'tarish istagida qatnashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. "Ma'rifat" 2020
2. Alimov Sh.S. Zamonaviy o'qitish texnologiyalari fanidan ma'ruzalar kursi. Andijon 2021
3. Douglas brownching by principles. Pearson Longman,USA. 1996